

BOLALARDA NEGATIVIZM

Yaxyoyeva Muxayyo Hikmatullo qizi

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7515537>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning negativizm va uning yondoshi va uning turlari va kelib chiqish sabablarining ijtimoiy psixologik tadqiqi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Bolalar, jismoniy agressiya, autoagressiya, negativizm, verbal agressiya.

НЕГАТИВИЗМ У ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-психологические исследования детского негативизма и его подходы, его виды и причины.

Ключевые слова: Дети, физическая агрессия, аутоагрессия, негативизм, вербальная агрессия.

NEGATIVISM IN CHILDREN

Abstract. This article discusses the social psychological research of children's negativism and its approach and its types and causes.

Key words: Children, physical aggression, autoaggression, negativism, verbal aggression.

Negativizm - (voqelikka salbiy munosabatda bo'lish, hamma narsani inkor etish) - rahbariyat yoki obro'ga qarshi yo'nalgan xulq-atvor, talab, tartib qonunlarga qarshi passiv monelikdan faol xatti-harakat darajasigacha borib yetishi mumkin.

Bolalarning negativizmi - bu bolaning tengdoshlari yoki kattalar tomonidan unga nisbatan haqiqatan ham mavjud (yoki haqiqiy deb qabul qilingan) salbiy munosabatiga qarshi norozilik shakli. Bolalarning negativizmi turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi mumkin: qo'pollik, o'jarlik, izolyatsiya, begonalashuv. Barcha holatlarda salbiy reaksiyalarning psixologik asosi bola uchun ba'zi o'ta muhim ehtiyojlarning qondirilmaligidir. ijtimoiy xarakter: muloqotga bo'lgan ehtiyoj, ma'qullash, hurmat qilish, ehtiyoj hissiy aloqa- muhim boshqa (tengdosh yoki yaqin kattalar) bilan hissiy uyg'unlik. Ehtiyojni to'sib qo'yish (xafagarchilik) chuqur his-tuyg'ularning manbai bo'lib, ular bola tomonidan anglab etilganidek, unda salbiy xulq-atvor tendentsiyalarining paydo bo'lishiga ko'proq yordam beradi.

Muvaffaqiyatsizlikka reaksiya sifatida (istalgan narsaga erishishda) teskari zarba kompensatsion, himoya qiluvchi hisoblanadi. Bu bolaga u uchun qiyin, ziddiyatli hayotiy vaziyatga chidashga yordam beradi: ba'zi hollarda unga bo'lgan muhim ehtiyojni tashqi ta'minlash tufayli, boshqa hollarda - o'zini "har qanday holatda ham" da'vo qilish orqali - qasddan intizomsizlik, soxtalik va boshqalar. O'jarlik ko'pincha 2,5-3 yoshdagi bolalarda namoyon bo'ladi, kelajakda xatti-harakatlar normallasadi va faqat ba'zida o'jarlikning ikkinchi to'liqini kuzatiladi - taxminan 5 yoshda.

Psixologiya fanlari doktori Muxina V.S. "Negativizm - bu bola va kattalar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishidagi hodisa, deb hisoblaydi. Bola o'z ehtiyojlarini o'z-o'zini qondirishga moyilligini ko'rsatadi va kattalar eski munosabatlar turini saqlab qoladi va shu bilan bolaning faolligini cheklaydi. normal, to'g'ri rivojlanayotgan bola oldingi munosabatlarga qarshi. U o'jarlik bilan buning aksini qiladi. Vedenov A.V. Negativizm - bu bolalar xatti-harakatlarining salbiy xususiyati bo'lib, u boshqa odamlarning so'rovlari, maslahatlari, talablari, ko'rsatmalariga asossiz va mantiqsiz qarshilik ko'rsatishda, boshlangan harakatni istalgan natijaga olib kelmasa

ham, har qanday holatda ham davom ettirish istagida namoyon bo'ladi. Arkin E.A. qaysarlik deganda bolaning vaqtinchalik holati, ko'pincha haddan tashqari hayajonlanganligi nazarda tutilgan asab tizimi bola, ortiqcha ish, og'ir affektiv tajribalar, hissiy qo'zg'aluvchanlik. Ostrovskaya L.F. negativizm kattalarning talablari va harakatlariga salbiy munosabat deb hisoblaydi. Zaxarovning so'zlariga ko'ra A.I. Negativizm kelishmovchilikni ifodalash usullaridan biri bo'lib, u ko'pincha mag'rur odamlarda uchraydi. tuyg'u kuchaygan qadr-qimmat, va ayni paytda tabiatan faol va baquvvat bolalar. Bola hamma narsani o'z yo'lida qilishni xohlaydi, u ilgari yoqtirgan narsadan bosh tortadi, sizni xafa qilish uchun hamma narsani qiladi, hamma narsada itoatsizlikni ko'rsatadi, hatto o'z manfaatlariga zarar etkazadi.

Negativizm (inkor) - sub'ektning boshqa shaxslar yoki ijtimoiy guruhlarining talablari va kutishlariga qasddan qarama-qarshi bo'lgan harakatlarida namoyon bo'ladigan motivsiz xatti-harakati. Negativizm vaziyatli reaksiya yoki shaxsiy xususiyat sifatida (bema'ni qarshilikning klinik holatlari bundan mustasno) sub'ektning o'zini o'zi tasdiqlash, o'zining "men" ni himoya qilish zarurati bilan bog'liq, shuningdek, shakllangan egoizmning natijasidir. sub'ekt va uning boshqa odamlarning ehtiyojlari va manfaatlaridan begonalashishi. Negativizmning psixologik asosi sub'ektni kelishmovchilikka qo'yish, ma'lum talablarni, murojaat shakllarini, ma'lum bir ijtimoiy guruh a'zolarining kutishlarini, ushbu guruhga qarshi norozilik bildirish va ma'lum bir shaxsni rad etishni rad etishdir. Yosh inqirozlari davrida bolalarda negativizmning eng aniq reaksiyalari. Ular o'z ifodasini namoyishkorona xulq-atvorda, o'jarlikda, ziddiyatda topadilar. Bunday bolalar bilan ishlashning psixokorreksiya usullari xulq-atvor shakli sifatida negativizmni yo'q qilishga imkon beradi. Negativizm bolaning xatti-harakatlaridagi bunday ko'rinishlarni, agar u kattalardan biri tomonidan taklif qilingani uchungina biror narsa qilishni xohlamasa, ya'ni bu harakat mazmuniga emas, balki kattalar taklifining o'ziga bo'lgan munosabatdir. Negativizm, oddiy itoatsizlikdan ajralib turadigan xususiyat sifatida, boladan buni qilishni so'rganligi sababli qilmasligini o'z ichiga oladi. Bola hovlida o'ynayapti va xonaga kirishni xohlamaydi. U uyquga chaqiriladi, lekin onasi undan so'rashiga qaramay, u itoat qilmaydi. Salbiy reaksiyada bola biror narsani aniq qilmaydi, chunki undan buni qilishni so'rashadi. Harakatning asosiy motivi teskarisini qilishdir, ya'ni. unga aytilgan narsaning mutlaqo aksi.

Negativizm bilan bolaning barcha xatti -harakatlari kattalar unga taklif qilgan narsaga ziddir. Agar bola biror narsa qilishni xohlamasa, chunki bu uning uchun yoqimsiz bo'lsa, bu negativizm bo'lmaydi. Bola o'ziga jalb qilingan narsani qilishni xohlaydi, unga intilish bor, lekin u taqiqlangan; agar u buni qilsa, bu negativizm bo'lmaydi. Bu kattalarning talabiga salbiy munosabat bo'ladi, bu bolaning kuchli xohishidan kelib chiqadi. Negativizm - bu bolaning xatti -harakatlarining namoyon bo'lishi, agar u kattalardan biri taklif qilgani uchun biror narsa qilishni xohlamasa. Negativizm, oddiy itoatsizlikdan ajralib turadigan xususiyat sifatida, bolaning aniq bir narsa qilishini so'ragani uchun qilmasligini o'z ichiga oladi. Motivatsiyada qandaydir o'zgarish bor. Qaytish oddiy itoatsizlikdan ikkita asosiy jihatdan farq qiladi. Birinchidan, bu erda ijtimoiy munosabatlar, boshqa odamga bo'lgan munosabat birinchi o'ringa chiqadi. Bunday holda, bolaning muayyan harakatiga munosabat, vaziyatning mazmunidan kelib chiqmagan: u boladan nima talab qilinganini qilishni xohlagan yoki qilmagan. Negativizm - bu ijtimoiy xarakterdagi harakat: u birinchi navbatda bolaga so'ralgan narsaning mazmuniga emas, balki odamga qaratilgan. Va ikkinchi muhim nuqta - bu bolaning o'z ta'siriga yangi munosabati. Bola to'g'ridan -to'g'ri affekt ta'siri ostida harakat qilmaydi, balki uning moyilligiga zid harakat qiladi.

Bolaligidanoq, bola butunlay ehtirosni ushlab turadi, hamma vaziyatda. Inqirozning boshlanishini tavsiflovchi birinchi alomat - negativizmning paydo bo'lishi. Bu nima haqida ekanligini aniq tasavvur qilishimiz kerak. Odamlar bolalar negativizmi haqida gapirganda, uni oddiy itoatsizlikdan ajratish kerak.

Negativizm bilan bolaning barcha xatti -harakatlari kattalar unga taklif qilgan narsaga ziddir. Agar bola biror narsa qilishni xohlamasa, chunki bu unga yoqimsiz (masalan, u o'ynaydi va uxlashga majbur bo'ladi, uxlashni xohlamaydi), bu negativizm bo'lmaydi. Bola o'ziga jalb qilingan narsani qilishni xohlaydi, unga intilish bor, lekin u taqiqlangan; agar u buni qilsa, bu negativizm bo'lmaydi. Bu kattalarning talabiga salbiy munosabat bo'ladi, bu bolaning kuchli xohishidan kelib chiqadi.

REFERENCES

1. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. Psixologicheskie mexanizmi deviantnogo povedeniya. Psixologiya XXI veka. Yaroslavl., 2020. -S. 125-127.
2. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. Stressli vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlari va koping xulq-atvor namoyon bo'lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari: stressli vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlari. Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 4 son 109-115 b.
3. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Social Psychological Characteristics Of Psychological Defenses Manifested In Adolescents In Extreme Situations. Vestnik integrativnoy psixologii jurnal dlya psixologov. Vipusk № 22, 2021 g. S 233-237.
4. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. O'smirlarda ekstremal vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlarini shakllantirish. Monografiya. "Buxoro viloyat bosmaxonasi MChJ" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 160.